

XROMOSOMA KASALLIKLARI

Yusupova Marjona¹, Murotova Zarina²

^{1,2}DTPI Biologiya yoʻnalishi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15593130>

Annotatsiya. Xromosomalar mutatsiyasiga aloqador irsiy kasalliklar xromosoma kasalliklari deb ataladi. Xromosomalar hujayra yadrosining asosiy strukturafunksional elementlari boʻlib, chiziqli tartibda joylashgan genlarni oʻzida jo qiladi va irsiy axborotni saqlash, qayta tiklashni, shuningdek bu axborotni belgilar koʻrinishida yuzaga chiqarishning boshlangʻich qismini taʼminlab beradi.

Kalit soʻzlar: xromosomalar, Individ, inson populyatsiyasi, deletsiya, translokatsiya.

Аннотация. Болезни наследеем хромосомы, включающие мутание хромосом. Хромосомы являются основными структурными элементами ядра клеточного ядра, где они размещают гены и обеспечивают наследственное хранилище, реабилитацию, а также начальную часть исходной поверхности.

Ключевые слова: хромосомы, отдельные лица, человеческое население, делеция, транслокация.

Annotation: Heredensom diseases of the chromosome, involving the muttake of the chromosomes. Chromosomes are the main structural elements of the cell core, and in the form of the linear information, provide the storage, restoration of these information in the form of symptoms.

Keywords: chromosomes, individuals, human population, deletice, translocation.

Kirish. Xromosomalar - shaklan yadrodan farq qiluvchi, baʼzi bir boyoqlar yordamida boyaladigan yadroning eng muhim tarkibiy qismidir. Hujayrasidagi genlarni oʻzida saqlovchi, hujayra va yaxlit [organizm](#) uchun xos xususiyatlarni belgilovchi organoidlar. Oʻzoʻzidan koʻpayish xususiyatiga ega. Organizmlar xromosomalari tuzilishi va funksiyasiga koʻra bir-biridan farq qiladi. "Xromosoma" terminini nemis anatomi va gistologi V. Valdeyer taklif etgan (1888). Xromosoma asosini [oqsillar](#) va nukleoproteidlar bilan bogʻlangan 2 zanjirli DNK molekulasi tashkil etadi [1]. Xromosomadagi irsiy axborot [DNK](#) molekulasi tuzilishi va uning genetik kodi orqali taʼminlanadi. Xromosomadagi DNKning taxlanishi va RNK sintezini boshqarishda oqsillar ishtirok etadi. Xromosoma tuzilishi va funksiyasining oʻzgarishi xromosoma subbirliklari - xromonemalarning spirallanishi bilan bogʻliq. Spirallangan Xromosoma [hujayra boʻlinishi metafazasida](#) yorugʻlik mikroskopda yaxshi koʻrinadi. Har bir xromosoma sentromeralari orqali oʻzaro tutashgan 2 ta xromatiddan iborat. Xromatidlar reduplikatsiya natijasida hosil boʻladi. Somatik hujayrlarda xromosoma diploid (2 tadan), ularning biri ona, 2si ota organizmga tegishli.

Xromosomalarning asosiy vazifalari:

- 1) molekulaning DNK tuzilmasida joylashgan irsiy axborot tashuvchilari — genlarni saqlab borish,
- 2) irsiy axborotning oʻz-oʻzidan takrorlanishini taʼminlash,
- 3) uni belgi holida yuzaga chiqarish uchun oʻtkazish,
- 4) ota-onalar belgilarini avlodda biror tarzda qayta uchrashini taʼminlash va boshqalardan iborat.

Tutashgan genlar guruhlarining soni va tutashuv tartibining o'zgarishi - biologik turlari evolyutsion o'zgaruvchanligining muhim omilidir.

Xromosomalarning o'z vazifalarini ado etib borishi ular tuzilishining o'zgarib turishi bilan mahkam bog'liq hujayraning bo'linishi, mitoz yoki meyoza vaqtiga kelib, xromosomalarning kontsentratsiyasi oshib borishi natijasida har kimda har xil bo'ladigan xromosomalarning shakllanib oladi. Individ xromosomalari va ularning to'plamlarini hujayra bo'linishining metafaza davrida tasvirlab berish mumkin. Bo'linishining metafaza davridagi somatik hujayralar to'la xromosoma to'plami morfologik belgilarining jami majmuasi kariotip deb ataladi. Odamning normal kariotipida 23 juft xromosoma bo'ladi, shularning 22 jufti autosomal va 1 jufti jinsiy xromosomalardir. Ayollarda XX, erkaklarda esa XY xromosomalarning uchraydi. Sentromerning olgan o'rni har bir xromosoma uchun doimiy bo'ladi. Xromosoma tanasi har xil darajada (och, to'q bo'lib) bo'yaladigan segmentlarga bo'linadi. Har bir xromosomadagi ana shunday segmentlarning vaziyati va kattakichikligi, soni o'ziga xos tarzda bo'ladi, shuning uchun har qanday xromosoma to'plamini kimga tegishli ekanini aniqlab olish mumkin. Xromosomaning undagi genlar qanday tartib bilan va birbiriga nisbatan qanday masofada joylashgani belgilab qo'yilgan tasviri xromosoma xaritasi deb aytiladi. Alohida olingan genlar juda kichik bo'lgani uchun xromosomalarning xaritasida ular nuqtalar holida tasvirlanadi. Ana shunday nuqtalarni genetik lokuslar deyiladi. Xromosomalarda genlar doimo o'zgarmas tartib bilan, ma'lum nuqtalarda joylashgan bo'ladi.

Inson populyatsiyasida uchraydigan xromosoma kasalliklari umuman olinganda 1 foizga boradi [2]. Homiladorlikning birinchi uch oyida uchraydigan bola tushish hollarining 50 foizi xromosoma o'zgarishlariga aloqadorligi aniqlangan. Xromosomalarning sonining o'zgarishi. Xromosomalarning kamchiliklarining hamma shakl va xillari odamda topilgan. Hozir xromosoma to'plamlari sonining ikki xil o'zgarishi aniqlangan: poliploidiya va aneuploidiya. Poliploidiyada gaploid to'plam karrali suratda ko'payib ketadi. Poliploidiya o'z-o'zidan bola tushishiga, ya'ni spontan abortlarga olib keladi. Xromosoma to'plamidagi xromosomalarning sonining karralimas tarzda hamma o'zgarishlari aneuploidiya degan atama bilan birlashtiriladi. Bunda ayrim xromosomalarning soni o'zgaradi.

Poliploidiyaning ahamiyati:

O'simliklarning seleksiyasida - yirik meva va gullar (masalan, tetraploid uzum, banan).

- Qurg'oqchilikka chidamlilik (ba'zi poliploid ekinlar).

- O'simliklarning tezroq rivojlanishi.

Tibbiyotda - Poliploid hujayralar saraton tadqiqotlarida o'rganilmoqda.

Poliploidiya genetik xilma-xillikning muhim manbai bo'lib, tabiatda o'simliklarning ko'payishi va adaptatsiyasida katta rol o'ynaydi. Garchi odamlarda bu holat ko'pincha salbiy oqibatlarga olib kelsada, qishloq xo'jaligida poliploid o'simliklardan katta foyda olinadi. Genetika va biotexnologiyaning rivojlanishi bilan poliploidiyadan samarali foydalanish imkoniyatlari kengaymoqda.

Yuqorida tasvirlanganlarni yakunlab, xromosoma kasalliklarining mana bunday asosiy xususiyatlarini ta'kidlab o'tish mumkin:

Xromosoma kasalliklari xromosomalarning yo'qolib ketishi (deletsiya, monosomiya), ortiqcha bo'lishi (trisomiya) yoki odatdan tashqari qayta tuzilishi (translokatsiya) ga bog'liq bo'ladi, xromosoma materialining kamayishi uning ortib ketishidan ko'ra chuqurroq darajadagi nuqsonlarga olib keladi, jinsiy xromosomalarning o'zgarishi bola tug'ilganida sezilmaydigan

anomaliyalarga sabab bo'ladi; pushtsizlik jinsiy xromosomalar patologiyasining eng ko'p uchraydigan xili bo'lib, o'smirlik davridagina aniqlanishi mumkin [3].

So'nggi vaqtda bir necha xil trisomiyalar aniqlanib, tasvirlangan, shulardan 3 ta autosoma trisomiyalari (21, 18, 13) va 5 xromosoma qisqa elkasining qisman deletsiyasiga aloqador bitta deletsiya sindromi ko'proq uchraydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. То‘raqulov Yo. X. Molekulyar biologiya. Toshkent, “O‘qituvchi”, 1993.
2. Иорданскис Н. Н. Эволюция жизни. М.Издательский центр “Академия” 2001.
3. 3.То‘hirjonova M., Zaylobiddinova M. Yadro, xromosoma, uning tuzilishi va tarkibi //conference on the role and importance of science in the modern world. – 2024. – T. 1. – №. 10. – С. 176-180.